

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 114 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	

РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОИЗВОЛ ИЛИ НЕОБХОДИМЫЙ ПОРЯДОК? ВЛИЯНИЕ НОВЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА СВОБОДУ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Рауфова Озода

Магистрант 1-го курса университет
журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

ORCID: 0009-0004-5782-872X

Аннотация: В статье рассматривается влияние современных регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики в условиях цифровой эпохи. Анализируется противоречие между необходимостью государственного регулирования информационной сферы и сохранением независимости журналистских расследований. Исследуются такие явления, как эрозия защиты источников в условиях цифровой слежки, распространение стратегических судебных исков (SLAPP), законодательство в сфере национальной безопасности и противодействия дезинформации, а также их совокупное воздействие на практику расследовательской журналистики. В работе делается вывод о необходимости выработки сбалансированной регуляторной модели, учитывающей как общественные интересы – безопасность и защиту данных, – так и фундаментальную роль расследовательской журналистики в обеспечении подотчётности власти.

Ключевые слова: расследовательская журналистика, свобода прессы, медиарегулирование, цифровая слежка, защита источников, SLAPP-иски, дезинформация, алгоритмическое регулирование, национальная безопасность, GDPR, цифровые платформы, свобода выражения мнений.

Аннотация: Maqolada raqamli davr sharoitida zamonaviy regulyator mexanizmlarning surishtiruv jurnalistikasi erkinligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Axborot sohasini davlat tomonidan tartibga solish zarurati bilan jurnalistik surishtiruvlarning mustaqilligini saqlab qolish o'rtasidagi ziddiyat tahlil qilinadi. Raqamli kuzatuv sharoitida manbalarni himoya qilishning zaiflashuvi, strategik sud da'volari (SLAPP), milliy xavfsizlik va dezinformatsiyaga qarshi kurash sohasidagi qonunchilik, shuningdek, ularning surishtiruv jurnalistikasi amaliyotiga umumiy ta'siri tadqiq etiladi. Tadqiqot natijasida jamoat manfaatlari – xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish – hamda hokimiyatning hisobdorligini ta'minlashda surishtiruv jurnalistikasining fundamental rolini hisobga oluvchi muvozanatli regulyator modelni ishlab chiqish zarurligi to'g'risida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: surishtiruv jurnalistikasi, matbuot erkinligi, mediaregulyatsiya, raqamli kuzatuv, manbalarni himoya qilish, SLAPP da'volari, dezinformatsiya, algoritmik tartibga solish, milliy xavfsizlik, GDPR, raqamli platformalar, fikr bildirish erkinligi.

Abstract: This article examines the impact of modern regulatory mechanisms on the freedom of investigative journalism in the digital age. It analyzes the tension between the necessity of state regulation of the information sphere and the preservation of the independence of journalistic investigations. The study explores such phenomena as the erosion of source protection under digital surveillance, the spread of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), legislation related to national security and countering disinformation, and their combined impact on investigative journalism practices. The paper concludes that there is a need to develop a balanced regulatory model that takes into account both public interests—security and data protection—and the fundamental role of investigative journalism in ensuring governmental accountability.

Key words: investigative journalism, press freedom, media regulation, digital surveillance, source protection, SLAPP lawsuits, disinformation, algorithmic regulation, national security, GDPR, digital platforms, freedom of expression.

ВВЕДЕНИЕ

Свобода расследовательской журналистики является одним из важнейших элементов демократического общества ^[2]. Именно журналистские расследования позволяют выявлять коррупцию, злоупотребления властью, нарушения прав человека и другие общественно значимые проблемы. В XXI веке деятельность журналистов всё чаще сталкивается с новыми регуляторными механизмами, связанными с цифровизацией и усилением государственного контроля над информационной сферой ^[5]. Современные государства стремятся регулировать информационные потоки под предлогом обеспечения национальной безопасности, борьбы с дезинформацией и защиты персональных данных.

Несмотря на законность подобных целей, расширение регуляторных механизмов создаёт серьёзные ограничения для независимой журналистики. Особую обеспокоенность вызывают цифровая слежка, стратегические судебные иски против журналистов (SLAPP), а также алгоритмические ограничения распространения информации на цифровых платформах ^[4]. Сегодня расследовательская журналистика сталкивается не только с политическим, но и с технологическим давлением. Алгоритмы цифровых платформ влияют на распространение информации, а механизмы модерации контента способны ограничивать доступ аудитории к важным журналистским материалам. Цель данной статьи – проанализировать влияние современных регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики и определить возможные пути сохранения баланса между общественной безопасностью и свободой прессы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема взаимодействия государства, медиа и общества широко исследуется в современной научной литературе. Значительный вклад в изучение информационного общества внёс Мануэль Кастельс, рассматривавший влияние цифровых технологий на структуру власти и коммуникации ^[1]. Теоретические основы массовой коммуникации подробно анализировались Денисом Маккуэйлом, который подчёркивал демократическую функцию независимых СМИ и необходимость сохранения свободы выражения мнений ^[2]. Вопросы публичной сферы и общественного дискурса были раскрыты Юргеном Хабермасом. Учёный рассматривал свободную прессу как ключевой элемент демократического обсуждения и гражданского участия [3]. Проблематика цифровой слежки получила развитие в работах Гленна Гринвальда, исследовавшего последствия глобального наблюдения после разоблачений Эдварда Сноудена ^[4].

Кроме того, международные организации UNESCO, Freedom House и “Репортёры без границ” регулярно публикуют доклады о состоянии свободы прессы и угрозах журналистской деятельности ^[5; 6]. Современные исследователи также уделяют большое внимание вопросам медиарегулирования и борьбы с дезинформацией. В условиях цифровой среды государства стремятся усилить контроль над информационным пространством, что вызывает многочисленные дискуссии относительно допустимых границ такого регулирования. Некоторые исследователи считают, что усиление контроля необходимо для предотвращения распространения ложной информации и обеспечения общественной безопасности. Другие, напротив, подчёркивают риск формирования скрытых механизмов цензуры и ограничения свободы выражения мнений. Таким образом, анализ научной литературы показывает наличие противоречий между задачами информационной безопасности и необходимостью сохранения независимой журналистики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались качественные методы анализа. Основным методом стал сравнительный анализ международных нормативно-правовых актов, регулирующих информационную сферу и деятельность СМИ. Были изучены положения Общего регламента по защите данных Европейского Союза (GDPR), Закона о цифровых услугах (Digital Services Act), а также законодательства в сфере национальной безопасности ^[5]. Кроме того, применялся метод контент-анализа научной литературы, международных докладов и аналитических материалов, посвящённых свободе прессы и расследовательской журналистике.

В работе также использовался аналитический метод, позволивший выявить взаимосвязь между усилением регуляторных механизмов и изменением практики журналистских расследований. Для более полного понимания проблемы были проанализированы примеры давления на журналистов в различных странах, а также деятельность международных организаций по защите свободы слова. Методологическая база исследования позволила рассмотреть проблему комплексно, учитывая политические, правовые, экономические и технологические аспекты.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показывают, что современные регуляторные механизмы оказывают существенное влияние на расследовательскую журналистику.

Во-первых, серьёзной проблемой становится цифровая слежка. Современные технологии позволяют государственным структурам получать доступ к метаданным журналистов, что создаёт угрозу раскрытия конфиденциальных источников информации ^[4].

Во-вторых, значительное давление оказывают стратегические судебные иски против журналистов (SLAPP) ^[8]. Даже если подобные иски не приводят к судебной победе истца, они создают финансовое и психологическое давление на редакции и независимых журналистов.

В-третьих, расширение законодательства в сфере национальной безопасности приводит к увеличению объёма информации, ограниченной для публикации. В ряде случаев понятие национальной безопасности интерпретируется слишком широко, что создаёт риски для журналистских расследований ^[5].

Кроме того, регулирование дезинформации и деятельность цифровых платформ формируют новые формы алгоритмического ограничения распространения журналистских материалов ^[6]. Исследование также показало, что небольшие независимые редакции наиболее уязвимы перед регуляторным давлением. Они обладают ограниченными финансовыми ресурсами и не всегда способны обеспечить полноценную юридическую защиту. Дополнительной проблемой становится экономическая зависимость СМИ от цифровых платформ. Алгоритмы социальных сетей и поисковых систем оказывают непосредственное влияние на охват аудитории и распространение журналистских материалов. В результате журналисты всё чаще сталкиваются с самоцензурой, опасаясь, как юридических последствий, так и возможного ограничения распространения своих публикаций.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что современные регуляторные механизмы формируют противоречивую ситуацию. С одной стороны, государство действительно обязано защищать национальную безопасность, персональные данные граждан и информационное пространство от дезинформации. С другой стороны, чрезмерное регулирование может привести к ослаблению независимой журналистики. Особую опасность представляет постепенное накопление ограничений. Даже если отдельные законы принимаются с благими намерениями, их совокупное воздействие способно создать атмосферу самоцензуры и страха среди журналистов ^[10]. В условиях цифровой эпохи расследовательская журналистика становится всё более зависимой от технологий и цифровых платформ. Это означает, что контроль над цифровой инфраструктурой одновременно становится механизмом контроля над распространением информации ^[5].

Следует отметить, что проблема свободы прессы выходит далеко за рамки профессиональной деятельности журналистов. Ограничение независимой журналистики влияет на уровень общественного доверия, качество демократических институтов и прозрачность государственной системы. Важным аспектом остаётся и международное измерение проблемы. Некоторые государства используют западные модели регулирования как формальное оправдание для усиления контроля над медиа ^[7]. В связи с этим особое значение приобретает необходимость разработки международных стандартов защиты журналистов, обеспечения прозрачности алгоритмов цифровых платформ и совершенствования механизмов защиты конфиденциальных источников информации. Только при соблюдении баланса между безопасностью и свободой слова возможно сохранение независимой журналистики как важнейшего института демократического общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расследовательская журналистика играет ключевую роль в обеспечении прозрачности власти и общественного контроля. Однако в современную цифровую эпоху её деятельность всё чаще сталкивается с многочисленными регуляторными ограничениями. Проведённое исследование показывает, что цифровая слежка, стратегические судебные иски, расширение законодательства о национальной безопасности и регулирование дезинформации создают серьёзные препятствия для независимых журналистских расследований.

Несмотря на то что многие регуляторные меры направлены на обеспечение общественной безопасности, их чрезмерное применение способно негативно повлиять на свободу прессы и демократические процессы. Для сохранения баланса между безопасностью и свободой выражения мнений необходимо совершенствовать механизмы защиты журналистов и их источников, обеспечивать прозрачность цифрового регулирования и укреплять международные стандарты свободы прессы ^[7]. Таким образом, будущее расследовательской журналистики во многом зависит от способности современных обществ сохранять баланс между государственным регулированием и фундаментальными принципами свободы слова.

Список использованной литературы:

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
2. Маккуэйл Д. Теория массовой коммуникации. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2013.
3. Хабермас Ю. Структурные изменения публичной сферы. – М.: Весь Мир, 2016.
4. Гринвальд Г. Негде спрятаться: Эдвард Сноуден, АНБ и государство слежки США. – М.: АСТ, 2015.
5. UNESCO. Мировые тенденции свободы выражения мнений и развития СМИ. – Париж, 2023.
6. Freedom House. Свобода интернета – 2024.
7. Шиффрин А. Медиа и власть: угроза демократии через контроль над СМИ. – Вашингтон, 2021.
8. Европейский Союз. Общий регламент по защите данных (GDPR). – Брюссель, 2018.
9. Европейский Союз. Закон о цифровых услугах (Digital Services Act). – Брюссель, 2024.
10. Организация Объединённых Наций. Международный пакт о гражданских и политических правах. – Нью-Йорк, 1966.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.